

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 543.2: 543.4

DOI 10.5281/zenodo.14865012

Научная статья

ОРГАНИЧЕСКИЕ РЕАГЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СОВРЕМЕННЫХ ОПТИЧЕСКИХ МЕТОДАХ АНАЛИЗА

ORGANIC REAGENTS USED IN MODERN OPTICAL METHODS OF ANALYSIS

ОСТАЕВА АЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА,

*Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича
Хетагурова.*

ХУЖОКОВА ЗАРИНА АНЗОРОВНА,

*Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича
Хетагурова.*

НЕЁЛОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА,

*кандидат химических наук, доцент,
Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича
Хетагурова.*

OSTAEVA ALANA VALERIEVNA,

North Ossetian State University named after Kosta Levanovich Khetagurov.

KHUZHOKOVA ZARINA ANZOROVNA,

North Ossetian State University named after Kosta Levanovich Khetagurov.

NEYOLOVA OLGA VLADIMIROVNA,

*Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor,
North Ossetian State University named after Kosta Levanovich Khetagurov.*

В данной статье рассматривается роль органических реагентов и их применение в современных оптических методах анализа. Характеризуется роль органических реагентов в современных оптических методах анализа, а также их влияние на чувствительность и селективность различных аналитических процедур. Рассмотрены оптические методы анализа с использованием органических реагентов. Выделены и охарактеризованы современные спектроскопические и сорбционно-оптические методы анализа. Изучены методы определения элементов в фазе сорбента. Проанализирована сущность иммобилизации органических реагентов. Сделан вывод, что иммобилизованные реагенты не только увеличивают срок службы аналитических систем, но и способствуют улучшению их аналитических характеристик.

This article discusses the role of organic reagents and their application in modern optical analysis methods. The role of organic reagents in modern optical analysis methods is characterized, as well as their

influence on the sensitivity and selectivity of various analytical procedures. Optical methods of analysis using organic reagents are considered. Modern spectroscopic and sorption-optical analysis methods are identified and characterized. Methods for determining the elements in the sorbent phase have been studied. The essence of the immobilization of organic reagents is analyzed. It is concluded that immobilized reagents not only increase the service life of analytical systems, but also contribute to improving their analytical characteristics.

Ключевые слова: оптические методы анализа, органические реагенты, сорбционное концентрирование, комплексные соединения, иммобилизация реагентов.

Key words: optical methods of analysis, organic reagents, sorption concentration, complex compounds, immobilization of reagents.

Введение.

Оптические методы анализа представляют собой одну из наиболее динамично развивающихся областей аналитической химии, обеспечивая высокую чувствительность и селективность при качественном и количественном анализе природных и промышленных объектов.

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью глубокого понимания роли органических реагентов в современных оптических методах анализа, а также их влияния на чувствительность и селективность различных аналитических процедур. В условиях постоянного роста требований к качеству и скорости аналитических анализов, исследование новых подходов к использованию органических реагентов становится особенно важным.

Современные спектроскопические методы, такие как сорбционно-оптические методы, спектроскопия диффузного отражения и твердофазная спектрофотометрия, будут обсуждены с акцентом на их преимущества и недостатки, а также на возможности, которые они открывают для использования органических реагентов. Важным аспектом работы станет также иммобилизация органических реагентов, которая позволяет значительно повысить стабильность, чувствительность и воспроизводимость аналитических результатов. В работе рассмотрены различные способы иммобилизации реагентов, их классификация и влияние на аналитические характеристики.

Оптические методы анализа с использованием органических реагентов.

Сущность оптических методов анализа заключается в взаимодействии электромагнитного излучения с веществом. При этом различают следующие оптические явления: поглощение, испускание и рассеяние излучения. Органические реагенты часто используют для создания специфических условий, при которых возможна наблюдаемая реакция взаимодействия излучения с анализируемым объектом исследования. Например, в колориметрических методах анализа органические реагенты могут вызывать изменение цвета растворов, что непосредственно приводит к количественным показателям [1].

Применение органических реагентов в оптических методах анализа предполагает широкий спектр возможностей. Разработка новых реагентов и улучшение существующих методов позволяют исследователям расширять горизонты и находить решения для сложных аналитических задач. Добросовестные исследования в этой области помогут в дальнейшем оптимизировать и расширить область применения оптических методов, что будет оказывать положительное влияние на развитие науки и технологии в различных отраслях [2].

Современные спектроскопические методы анализа.

Современные спектроскопические методы анализа органических веществ способны предоставить множество информации о химическом составе и структуре веществ. Эти методы активно используют физические явления, обусловленные взаимодействием излучения с веществом. Разнообразие спектроскопических методов позволяет выбрать наиболее подхо-

дующую методику для решения конкретных аналитических задач для получения результатов с требуемой точностью.

Молекулярная абсорбционная спектроскопия, являясь одной из наиболее широко используемых техник, основана на поглощении света конкретными химическими соединениями. Применение различных длин волн позволяет проводить как качественный, так и количественный анализ. В зависимости от типа используемого источника излучения методы могут охватывать широкий диапазон спектра, включая видимый, ультрафиолетовый и инфракрасный диапазоны [2].

Значение молекулярной абсорбции заключается не только в определении наличия веществ, но и в изучении их взаимодействий, что является важным для процессов в различных сферах, таких как экология или фармацевтика.

Атомная спектроскопия, включая атомно-абсорбционную и атомно-эмиссионную методики, применяется для анализа металлов. Атомная эмиссионная спектроскопия позволяет изучать элементы, основываясь на их способности испускать свет при возвращении к основному состоянию, что критично для определения концентраций микроэлементов в сложных матрицах [1-2]. Подобные методы требуют тщательной калибровки и контроля, чтобы обеспечить высокую чувствительность и специфичность.

Методы ядерного магнитного резонанса (ЯМР) также занимают значимое место в спектроскопии, позволяя получать информацию о химическом окружении атомов в молекулах. Использование ЯМР позволяет исследовать сложные органические соединения и проводить структурный анализ, что представляет особый интерес в химической и фармацевтической аналитике [17]. Высокая разрешающая способность этого метода позволяет различать даже незначительные изменения в структуре, что подтверждает его незаменимость в исследовательской практике.

Сорбционно-оптические методы анализа и их применение.

Сорбционно-оптические методы анализа находят актуальное применение в аналитической химии благодаря своей способности определять низкие концентрации различных веществ [3-5].

Сорбция, наряду с оптическими методами анализа, представляет собой мощный инструмент в аналитической химии. Их комбинация позволяет не только количественно оценивать содержание веществ, но и получать информацию о механизмах реакций и взаимодействиях в растворах. Особенное внимание уделяется классификации и отбору различных реагентов, подходящих для конкретных исследований, что значительно влияет на надежность и воспроизводимость результатов анализа.

Эти методы активно развиваются и применяются в различных областях: от экологии до медицины. Например, в водных системах они помогают контролировать качество воды, обеспечивая своевременное выявление загрязнителей [4-7]. В биомедицинских исследованиях они применяются для диагностики заболеваний на ранних стадиях, что также подчеркивает их эффективность и гибкость подхода.

Применение специфических сорбентов, модифицированных органическими реагентами, способствует улучшению селективности анализа, что особенно важно при работе с многокомпонентными системами.

При проведении сорбционно-оптического анализа большое значение имеет выбор сорбционных материалов, которые различаются по составу матрицы, по типу функциональных групп в сорбенте и способам их закрепления, по емкости и механическим свойствам сорбента и другим характеристикам. Сорбенты могут использоваться в виде порошков, гранул, волокон, тканей, бумаги, фильтров. Сорбенты должны удовлетворять следующим требованиям: быть химически и механически устойчивыми, обладать высокой избирательно-

стью и полнотой выделения необходимых соединений, желательны быть доступными и легко регенерироваться [7].

При выборе сорбента необходимо учитывать природу извлекаемого микрокомпонента: размер частицы (иона или молекулы), заряд сорбируемого иона, его способность взаимодействовать с функциональными группами сорбента. Например, для извлечения катионов необходимо использовать катионообменные смолы, для анионов, соответственно, анионообменные. Гидрофобные соединения сорбируются преимущественно на гидрофобных поверхностях.

По химической природе сорбенты делятся на органические и неорганические. Органические сорбенты представляют собой материалы на основе полимеров природного (например, целлюлоза) и синтетического происхождения (например, полиметилметакрилат, полиуретан и др.). К неорганическим сорбентам относятся материалы на основе кремнезема (силикагели), оксидов и гидроксидов металлов и некоторых солей, а также сажа, графитовый порошок и активированный уголь.

Однако часто в качестве сорбентов используют комплексообразующие сорбенты, что позволяет эффективно захватывать и удерживать в слое сорбента вещества, содержащиеся в сложных по составу объектах, таких как биологические жидкости, природные и сточные воды, почвы, руды, минералы. Комплексообразующие сорбенты получают прививкой комплексообразующих групп к полимерной или неорганической матрице. В зависимости от типа матрицы различают комплексообразующие сорбенты на основе синтетических полимеров, целлюлозы или силикагеля. В таких сорбентах возможно протекание следующих процессов: образование комплексных соединений с функциональными группами сорбента, обмен ионами, окислительно-восстановительные процессы, межмолекулярное взаимодействие при сорбции.

Процесс сорбционного концентрирования элементов используется для их количественного определения методами пламенной атомно-абсорбционной спектроскопии (ААС) и ААС с электротермической атомизацией (ЭТААС).

При использовании метода атомно-эмиссионной спектроскопии (АЭС) большое значение имеет групповое сорбционное концентрирование определяемых элементов, что позволяет одновременно проводить определение большого числа элементов. Сорбционное концентрирование позволяет также снизить пределы обнаружения элементов на 2-4 порядка в зависимости от типа анализируемого объекта [7].

При отсутствии в составе сорбентов элементов с большими атомными номерами сорбционные методы, особенно с применением органических сорбентов, хорошо сочетаются с рентгенофлуоресцентным анализом (РФА).

В спектрофотометрии применение метода сорбционного концентрирования позволило значительно снизить предел обнаружения элементов, а также обеспечить отделение посторонних веществ, способных поглощать излучение в той же области спектра, что и определяемый компонент. Достоинством метода является его простота, доступность и возможность определения практически любого элемента. В спектрофотометрическом анализе возможны два варианта использования метода сорбционного концентрирования. Первый способ основан на сорбции элементов в виде окрашенных соединений, десорбции их подходящим элюентом и последующем спектрофотометрическом определении элементов в элюате. Во втором способе к элюату прибавляют другой реагент, повышающий чувствительность и селективность спектрофотометрического определения [2; 6-8].

Методы определения элементов в фазе сорбента.

Наиболее перспективными методами, основанными на определении элементов непосредственно в фазе сорбента, являются твердофазная спектрофотометрия, спектроскопия диффузного отражения и твердофазная люминесценция [9-18].

Перспективность этих методов заключается в возможности совмещения процесса концентрирования и измерения аналитического сигнала пригодной для измерения аналитической формы определяемого элемента. Эти методы позволяют на несколько порядков снизить пределы обнаружения определяемых компонентов и повысить избирательность анализа за счет сорбентов, модифицированных специфическими аналитическими реагентами.

Метод твердофазной спектрофотометрии, предложенный японскими химиками в 1976 г., основан на линейной зависимости между концентрацией элемента в исходном растворе и оптической плотностью сорбента. В качестве сорбентов чаще всего используют синтетические ионообменники, пенополиуретаны, а также кремнеземы и силикагели [9-12].

В методе спектроскопии диффузного отражения (СДО) аналитическим сигналом является величина, называемая диффузным отражением, линейно связанная с концентрацией сорбированного вещества. Для повышения избирательности сорбенты модифицируют различными аналитическими реагентами [13-17].

Метод СДО широко используется при анализе веществ после сорбционного концентрирования их на пенополиуретанах (ППУ), которые обладают рядом преимуществ по сравнению с другими сорбентами.

Метод твердофазной люминесценции (ТФЛ) обладает высокой чувствительностью, т.к. сочетает сорбционное концентрирование определяемого вещества на твердой матрице с его последующим люминесцентным определением [18]. ТФЛ-анализ можно использовать для экспресс-контроля объектов окружающей среды, т.к. этот метод не требует применения сложной аппаратуры и длительной пробоподготовки.

Иммобилизация органических реагентов.

В последнее время в аналитической практике получили широкое распространение модифицированные сорбенты, созданные иммобилизацией органических реагентов-комплексобразователей на различные носители [19-22]. Иммобилизация органических реагентов представляет собой процесс, позволяющий прикрепить молекулы к неподвижным носителям, что обеспечивает их интерактивность с раствором и возможность многократного использования. Этот подход активно используется в оптических методах анализа и находит применение в различных областях, включая биохимию и аналитическую химию. Установлено, что оптические и химические свойства иммобилизованных и свободных органических реагентов аналогичны.

Помимо основных преимуществ, таких как увеличение стабильности и длительности активного состояния реагентов, иммобилизация ограничивает подвижность молекул, что значительно снижает вероятность их деградации или денатурации. Это состояние является ключевым для сохранения каталитической активности органического реагента в течение длительного времени [19].

Иммобилизованные реагенты обеспечивают преимущества, превосходящие свободные формы. В частности, их можно использовать многократно, что дает экономию ресурсов и времени в долгосрочной перспективе. Также такой подход позволяет минимизировать потери активных веществ и улучшить доступность аналитических решений, особенно в случае работы с редкими или дорогостоящими реагентами [20].

Различают три способа иммобилизации органических реагентов: физическая, химическая иммобилизации и импрегнирование [21]. Физическая иммобилизация связана с нековалентным взаимодействием реагента и носителя методом сорбции за счет образования водородных связей или электростатического взаимодействия. При этом удерживание реагента в матрице происходит за счет слабого межмолекулярного взаимодействия. Для иммобилизации аналитических реагентов можно использовать два режима: статический и динамический. Основным недостатком физической иммобилизации является относительно слабая фиксация реагентов на матрице. Но нековалентно связанные с носителем реагенты позволяют получать

интенсивно окрашенные комплексы, что приводит к значительному повышению чувствительности анализа.

При химической иммобилизации между органическим реагентом и матрицей образуются химические ковалентные связи, что приводит к получению стабильных, прочных и механически стойких систем, которые можно использовать многократно после промывки растворителем. Метод химической иммобилизации ограничен многостадийностью, сложностью и трудоемкостью процесса, а также токсичностью и малой доступностью используемых реагентов.

Третьим методом иммобилизации является импрегнирование – это пропитка полимерной матрицы раствором органического реагента. Основным недостатком метода является низкая стабильность полученных сорбентов и недостаточная воспроизводимость анализа [22].

Заключение.

В ходе исследования установлено, что органические реагенты являются неотъемлемой частью современных аналитических методик, обеспечивая высокую чувствительность и селективность при определении различных химических элементов и соединений в различных природных и промышленных объектах. Их применение в сорбционно-оптических и физико-химических методах открывает новые горизонты для анализа сложных по составу материалов, что особенно актуально в условиях современного научного прогресса и необходимости быстрого получения достоверных результатов.

Органические реагенты выступают в роли активных реагентов, которые могут изменять оптические свойства анализируемых веществ, что делает их незаменимыми при разработке ряда аналитических методик.

Современные сорбционно-оптические методы анализа являются важным инструментом для исследования сложных по составу материалов различного назначения. Использование органических реагентов в этих методах позволяет значительно повысить чувствительность и точность измерений.

Иммобилизация органических реагентов представляет собой важный аспект, т.к. открывает новые перспективы для разработки более чувствительных и селективных методов анализа. Иммобилизованные реагенты не только увеличивают срок службы аналитических систем, но и способствуют улучшению их аналитических характеристик.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Коренман И.М. Органические реагенты в неорганическом анализе. Справочник. М.: Химия. 1980. 448 с.
2. Саввин С.Б., Штыков С.Н., Михайлова А.В. Органические реагенты в спектрофотометрических методах анализа // Успехи химии. 2006. Т. 75. № 4. С. 380-389.
3. Саввин С.Б., Дедкова В.П., Швеева О.П. Сорбционно-спектроскопические и тест-методы определения ионов металлов на твердой фазе ионообменных материалов // Успехи химии. 2000. Т. 69. Вып. 3. С. 203-217.
4. Дмитриенко С.Г., Золотов Ю.А. Пенополиуретаны в химическом анализе: сорбция различных веществ и ее аналитическое применение // Успехи химии. 2002. Т. 1. № 2. С. 180-197.
5. Дмитриенко С.Г., Пяткова Л.Н., Золотов Ю.А. Сорбция ионных ассоциатов на пенополиуретанах и ее применение в сорбционно-спектроскопических и тест-методах анализа // Журнал аналитической химии. 2002. Т. 57. Вып. 10. С. 1036-1042.
6. Сорбционное концентрирование микрокомпонентов: для целей химического анализа / Ю.А. Золотов [и др.] // Успехи химии. 2005. Т. 74. № 1. С. 41-66.
7. Сорбционное концентрирование микрокомпонентов из растворов / Ю.А. Золотов [и др.]. М.: Наука, 2007. 320 с.

8. Сорбционно-фотометрическое и тест-определение кадмия (II) гетарилформазанами / Т.В. Скорых [и др.] // Журнал аналитической химии. 2009. Т. 62. Вып. 6. С. 592-597.
9. Применение твердофазной системы «силикагель-гетарилформазанат» для сорбционно-аналитического определения ионов токсичных металлов / Т.В. Скорых [и др.] // Сорбционные и хроматографические процессы. 2012. Т. 12. Вып. 2. С. 205-213.
10. Костенко Е.Е., Штокало М.Й. Твердофазная спектрофотометрия – эффективный метод определения тяжелых металлов в пищевых объектах // Журнал аналитической химии. 2004. Т. 59. № 12. С. 1276-1282.
11. Костенко Е.Е. Твердофазное спектрофотометрическое определение свинца с хромазурилом S // Журнал аналитической химии. 2010. Т. 65. № 4. С. 377-381.
12. Дедкова В.П., Швоева О.П., Саввин С.Б. Сорбционно-спектрометрическое определение циркония и хрома (VI) из одной пробы на двухслойном носителе реагентами арсеназо III и 1,5-дифенилкарбазидом // Журнал аналитической химии. 2013. Т. 68. № 2. С. 130-135.
13. Рунов В.К., Тропина В.В. Оптические сорбционно-молекулярно-спектроскопические методы анализа. Методические вопросы количественных измерений в спектроскопии диффузного отражения // Журнал аналитической химии. 1996. Т. 1. № 1. С. 71-77.
14. Швоева О.П., Дедкова В.П., Саввин С.Б. Сорбционно-спектроскопический метод многоэлементного анализа. Определение Cr (VI), V (V), Ni (II) и Cu (II) из одной пробы на двухслойном носителе // Журнал аналитической химии. 2010. Т. 65. № 7. С. 716-720.
15. Швоева О.П., Дедкова В.П., Саввин С.Б. Сорбционно-спектроскопический и тест-методы определения урана (VI) и железа (III) из одной пробы на твердой фазе волокнистого материала, наполненного ионообменником АВ-17 // Журнал аналитической химии. 2013. Т. 68. № 10. С. 975-979.
16. Рамазанов А.Ш., Есмаил Гамил Касим. Определение меди, цинка, кадмия и свинца в воде методом спектроскопии диффузного отражения // Аналитика и контроль. 2015. Т. 19. № 3. С. 259-267.
17. Дедкова В.П., Швоева О.П., Гречников А.А. Органические реагенты и двухслойные носители в последовательном сорбционно-спектроскопическом определении Ti (IV), V (V), Mo (VI) и Ni (II) из одной пробы // Журнал аналитической химии. 2019. Т. 74. № 2. С. 91-96.
18. Применение метода твердофазной люминесценции для определения индикаторных соотношений полициклических ароматических углеводородов / Е.В. Волкова [и др.] // Изв. Саратов. ун-та. Нов. сер. Сер. Химия. Биология. Экология. 2016. Т. 16. Вып. 4. С. 377-382.
19. Саввин С.Б., Михайлова А.В. Модифицированные и иммобилизованные органические реагенты // Журнал аналитической химии. 1996. Т. 51. № 1. С. 49-56.
20. Запорожец О.А. Гавер О.М., Сухан В.В. Иммобилизация аналитических реагентов на поверхности носителей // Успехи химии. 1997. Т. 66. № 7. С. 702-712.
21. Сорбционно-спектроскопическое определение Pb (II) с бромпирогаллоловым красным, иммобилизованным в отвержденный желатиновый гель / Т.Б. Починок [и др.] // Аналитика и контроль. 2013. Т. 17. № 4. С. 477-484.
22. Определение хрома (VI) с использованием 1,5-дифенилкарбазида, иммобилизованного в полиметакрилатную матрицу / Н.В. Саранчина [и др.] // Аналитика и контроль. 2014. Т. 18. № 1. С. 105-111.

© Остеева А.В., Хужокова З.А., Неёлова О.В., 2025.